

BIBLIOTECAS HUMANAS BIBLIOTÈQUES HUMANES

#memoriesforfutureEU

BIBLIOTECAS HUMANAS
BIBLIOTÈQUES HUMANES

#memoriesforfutureEU

¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?

Peripheral Memories for Future es un proyecto europeo que se ha ido desarrollando de forma paralela en Asturias, Aragón, Castellón y en otros países como Francia, Rumanía, Finlandia o Lituania entre los años 2022 y 2024. En Asturias, el proyecto está coordinado por La Ponte-Ecomuséu y Europimpulse. Además, ha sido apoyado por muchas otras organizaciones como El Prial, La Benéfica, Filopueblos o El Xiblu, entre otras. La metodología empleada es la previamente creada para hacer bibliotecas humanas, que consiste en generar espacios para el diálogo dando importancia a cuestiones como la cercanía, la naturalidad y la intimidad, para facilitar que la gente cuente sus historias de vida.

En las bibliotecas humanas los libros no son de papel, sino que son las propias personas quienes cuentan, de manera oral, sus historias de vida, mientras que los/las lectores/as son aquellas personas que las escuchan. En Memories For Future nos centramos particularmente en la memoria del territorio y el entorno rural a través de las vivencias de personas mayores. En Asturias, hacia septiembre del año 2023, se creó un grupo de personas voluntarias, de edades comprendidas entre los 16 y los 26 años, que compartían su interés por estos temas.

Peripheral Memories for Future ye un proyeutu européu que se foi desenvolcando de forma paralela n'Asturies, Aragón y Castelló y n'otros países como Francia, Rumanía, Finlandia o Lituania ente los años 2022 y 2024. N'Asturies, el proyeutu ta coordinau per La Ponte-Ecomuséu. Amás, ta sofítáu per munches otre organizaciones como El Prial, La Benéfica, Filopueblos o El Xiblu ente otre. La metodoloxía emplegada ye la previamente creada pa facer biblioteques humanas, que consiste en xenerar espacios pal diálogu dando importancia a cuestiones como la cercanía, la naturalidá y la intimidá pa facilitar que la xente cuente les sos histories de vida.

Nes biblioteques humanas los llibros nun son de papel, sinón que son les propies persones quienes cuenten, de manera oral, les sos histories de vida, mientras que los/les llectores son aquellos persones que les escuchan. En Memories For Future nos centramos particularmente na memoria del territoriu y l'entornu rural a traviés de les vivencies de persones mayores. Hacia setiembre del añu 2023, creose n'Asturies un grupu de persones voluntaries, d'edaes comprendíes ente los 16 y los 26 años, que compartíen el so interés por estos temes.

El proyecto se distribuyó en cuatro etapas diferenciadas. La primera consistió en formarnos en la metodología de las bibliotecas humanas y reflexionar sobre cómo podíamos y debíamos transmitir las memorias. La segunda fue la búsqueda de territorios para llevar a cabo las bibliotecas y de las personas que fueran a participar como libros contándonos sus historias. En tercer lugar, las bibliotecas tomaron cuerpo y forma durante la primera mitad del año 2024 en tres lugares diferentes de la geografía asturiana -La Felguera (Langreo), San Martín (Teberga) e Infiesto (Piloña)-. Y en último lugar, como esta experiencia consistía en compartir, y nosotras/os hemos recibido la confianza y el aprendizaje de nuestros libros, ahora queremos devolverles algo que forme parte de sus historias: este recopilatorio que hemos hecho con mucho cariño.

Las historias de vida forman parte del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos y ciudades. Participando en este proyecto, reafirmamos y defendemos la escucha mutua como un elemento poderoso y necesario. En las siguientes páginas, compartimos fragmentos y reflexiones sobre estas historias que tuvimos la suerte de escuchar estos meses. Sirvan estas páginas para compartir con todos/as vosotros/as las memorias recogidas durante las bibliotecas y de homenaje a los libros que con tanto cariño compartieron con nosotros/as sus experiencias de vida.

El proyeytu distribuyó-se en cuatro etapes diferenciaes. La primera consistió en formanos na metodoloxía de les biblioteques humanes y reflexonar sobre cómo podíamos y debíamos transmitir les memories. La segunda foi la búsqueda de territorios pa llevar a cabu les biblioteques y de les persones que fueren a participar como libros cuntándonos les sos hestories. En tercer llugar, les biblioteques tomaron cuerpu y forma pente la primera metá del añu 2024 en tres llugares diferentes de la xeografía asturiana -La Felguera (Langréu), Samartín (Teberga) y L'Infiestu (Piloña)-. Y n'últimu llugar, como esta esperiencia consiste en compartir, y nosotres/os recibimos la confianza y l'aprendizaxe de los nuegos llibros, agora queremos devolve-yos dalgo que forme parte de les sos hestories: esti recopilatoriu que ficimos con munchu ciñu.

Les hestories de vida formen parte del patrimoniu inmaterial de los nuegos pueblos y ciudades. Participando nesti proyeytu reafirmámoslo al defender l'escucha mutua como un elementu poderosu y necesariu. Nes siguientes páxines, compartimos cachos y reflexones sobre estes hestories que tuvimos la suerte de sentir estos meses. Sirvan estes páxines pa compatir con toos/es vosotros/es les memories recoxíes durante les biblioteques y l'homenaxe a los llibros que con tanto ciñu compatieron con nós les sos esperiencias de vida.

Notas a la traducción

Notes a la traducción

Este material esta hecho por personas voluntarias con diversas formaciones e intereses. En este texto veréis que hay una parte escrita por nosotros, los/as voluntarios/as, y otra por la gente con la que hablamos en forma de testimonios entrecuillados. Los textos redactados por nosotros/as fueron escritos en castellano y traducidos al asturiano por un compañero. Aunque intentamos respetar la diversidad lingüística de Asturias y sus hablantes, ninguna de las Bibliotecas Humanas llegó a llevarse a cabo en la zona de habla más occidental, gallego asturiano o eonaviego, quedando, desafortunadamente, excluida de este fanzine.

La persona encargada de la traducción es un hablante nativo de asturiano y lo tiene como lengua materna. Hace uso de él a diario con otros hablantes, tanto de asturiano como de castellano. No tiene ninguna formación específica en lengua asturiana ni en su traducción. En este sentido, el asturiano de este fanzine es un reflejo del saber de nuestro compañero que, al carecer de una formación reglada en la temática, solamente usa lo que él escucha, lo que él lee y a lo que está acostumbrado. De modo que, aunque el asturiano que se utiliza en La Felguera y en Infiesto sea el de la variedad central, mientras que en Teberga sea el asturiano en su variante occidental, por no saber escribir el asturiano occidental, el asturiano que emplea el traductor es, únicamente, el de la zona central, con mucha influencia también del asturiano normativo, y espera que todos los hablantes -aunque tengan sus diferencias- puedan también verse reflejados en esta forma. Esperamos que podáis valorar el esfuerzo aunque, echaréis de menos los plurales femeninos en -as e igual se os hacen raros los plurales en -es (vamos, que vais a ver vaques y nenes y no vacas y nenas). Nos hace ilusión poner en valor cómo se hablaba en esta tierra y mantener el habla cómo lo hacían nuestros/as mayores, a los/as que tanto queremos.

Esti material ta fechu por un equipu de persones voluntaries con formaciones ya intereses diversos. Nel testu veréis qu'hai una parte escrita por nós, les voluntaries, y otra fecha colos testimonios de la xente cola que falamos y apaecen entecomillaos. Los testos qu'escribiéramos nós, fueron primero fechos en castellán y dempués tornaos por un compañeru al asturianu. Magar intentamos respetar la diversidá lingüística d'Asturies y de los sos falantes, nenguna de les Biblioteques Humanes llegó a llevase a cabu na zona de la fala más occidental, gallegu asturianu o eonaviego, quedando, desafortunadamente, escluyida d'esti fanzine.

La persona encargada de la traducción ye falante d'asturianu comow llingua materna y si bien fai usu diariu d'él, tanto con otros falantes d'asturianu o de castellán, Nun tien nenguna formación específica na llingua asturiana nin na traducción. Nesi sen, l'asturianu d'esti fanzine ye un reflexu del so traductor qu'al nun tener una formación nel tema solamente usa lo qu'él sabe, lo qu'él siente, lo qu'él lleo y a lo que ta avezáu. Considera que toles distintes variedaes de la llingua son importantes. Y aunque nesi sen, l'asturianu que falen en La Felguera y en L'Infiestu sea'l de la variante central mientes el que falen en Teberga seya'l de la variante occidental, por nun saber escribir na variante occidental, l'asturianu qu'emplega'l traductor ye únicamente'l de la zona central, con abonda influencia tamién del asturianu normalizau y espera que tolos falantes -aunque tengan les sos diferencias- puean tamién vese reflexaos nesta forma. Esperamos podáis valorar l'esfuerzu aunque vais echar en falta los plurales femeninos acabaos en -as y van facésevos raros los plurales en -es (vamos, que va poner vaques y nenes y non vacas y nenas). Préstanos poner en valor cómo se falaba nesta tierra y tratamos de caltener cómo lo facien los/es mayores, a los/es que tanto queremos.

Música y comunidad

Música y comunidad

La Orquesta Langreana de Plectro es una agrupación musical cuyos instrumentos llevan sonando desde hace más de 80 años. Laúdes, mandolinas, bandurrias, guitarras, contrabajos y bajos han ido pasando por las manos de diferentes generaciones a lo largo de estas décadas, interpretando música de zarzuela, de cine, española o incluso composiciones contemporáneas. Hoy en día, sus componentes, que van desde los 10 hasta los 97 años -de uno de sus directores, muestran la universalidad del lenguaje de la música y el modo en que puede servir como vía de encuentro entre personas. El pasado 3 de febrero de 2024, tras un ensayo rutinario, dejaron los instrumentos para escuchar las voces de algunos de sus componentes, que mantienen vivas todas aquellas historias que un resumen clásico de la orquesta no conseguiría nunca agrupar. Nos contaron sus recuerdos, algunos entre estas mismas paredes y otros por todo el territorio nacional e incluso internacional, con todo lo que ello puede implicar. Nos hablaron de cómo empezaron a tocar y de cómo la música les sigue acompañando a día de hoy y también, de cómo la música puede cambiar vidas, recordándonos que, entre otras cosas, no se puede vivir sin cantar:

La 'Orquesta Langreana de Plectro' ye una agrupación musical onde los sos instrumentos lleven sonando va más de 80 años. Llaúdes, mandolines, bandurries, guitarras, contrabaxos y baxos fueron pasando peles manes de diferentes xeneraciones a lo llargo d'estes décadas, interpretando música de zarzuela, de cine, española o hasta composiciones contemporáneas. Anguaño, los sos componentes, que van dende los 10 hasta los 97 años d'un de los sos directores, amuesen la universalidá del llinguaxe de la música y la manera na qu'esti pue servir como vía d'alcuentru ente persones. El pasáu 3 de febreru de 2024, tres un ensayu rutinariu, dexaron los sos instrumentos pa escuchar les voces de dalgunos componentes, que caltienen vives toes eses hestories q'un resume clásicu de la orquesta nun diba ser quien nunca a atopar. Cuntáronnos los sos recuerdos, dalgunos ente estes mesmes paredes y otros por tol territoriu nacional y hasta internacional, con tolo qu'eso pue implicar. Faláronnos de cómo empezaron a tocar y de cómo la música sigue acompañándolos güei en día y tamién, de cómo la música pue cambiar vides, recordándonos que, ente otre coses, nun se pue vivir ensin cantar.

Rondalla La Salle 1964

Miembros de la orquesta langreana de plectro que participaron en el encuentro

Dirige

Marino Díaz y Seila González

Guitarras

Dimas Coalla, Álvaro Valdés (Varito), Alonso Mendoza,
Sara Cuello, Isabel Benavente y Carmen Cuello

Bandurrias

Hernán Díaz y Neli González

Mandolina

Sofía Nevado, Juan Manuel Sienra (Sienra)
y Daniela Miguens

Laúdes

Santos Sánchez y Lucas Lanero

Presidente de la asociación

J. Carlos García

Repetido 103 CANTARINOS En memoria de mi maestro An

MARINO

Música, montaña y amor

Marino, músico de 97 años, lleva 79 años en la agrupación, desde sus inicios. Tras finalizar el ensayo habitual, aún en su posición de director, nos da la bienvenida con un discurso en el que deja clara la importancia del cantar: "Yo nací sintiendo la música". Lee un precioso verso, que saca del bolsillo, mientras nos cuenta que lo había encontrado esa misma mañana y que pensó, sin dudar, en compartirlo con nosotras/os.

Marino, músico de 97 años, lleva 79 años en la agrupación, desde sus inicios. Después de acabar el ensayo habitual, todavía en su posición de director, nos da la bienvenida con un discurso en el que deja clara la importancia del cantar: "Yo nací sintiendo la música". Lee un verso precioso, que saca del bolsillo, mientras nos cuenta que lo encontró esa misma mañana y pensó, sin dudar, en compartirlo con nosotras/os.

Marino comparte sus consejos para una vida buena (y larga):

1. Cantar.
2. Leer (hay que llevar siempre un libro encima).
3. Caminar (ejercitar apoyándose en la pared pegando talones y nuca para evitar encorvarnos, ya que a partir de los 60 años de edad, nuestros músculos tienden a encogerse).
4. Querer y ser querido. Nos recuerda la importancia de la familia.

*Una de sus
romanzas
favoritas*

Además de hablarnos de la música, de mostrarnos sus partituras, y de recitar incluso alguna poesía, Marino nos muestra parte de su archivo de cuadernos de excursiones por la montaña. Marino, un apasionado del montañismo, cada vez que realiza una excursión de montaña, la redacta e ilustra con fotos hechas por él mismo. Sin duda, un legado único del patrimonio geográfico de nuestro territorio, que ejemplifica con la lectura de algunos pasajes de sus excursiones por diferentes zonas de Asturias e incluso de su viaje a Tenerife. Esperemos que las obras de geografía de Marino no caigan en el olvido.

Marino comparte los sos consejos pa una bona vida (y llarga):

1. Cantar.
2. Leer (hai que llevar siempre un llibru enriba).
3. Caminar (exercitar apoyándo talones y nuca na paré pa evitar encorvanos, ya qu'a partir de los 60 años d'edá, los músculos tienden a encoyese).
4. Querer y ser queríu. Recuérdanos la importancia de la familia.

Amás de falar de la música, d'enseñanos les sos partitures, y de recitar incluso dalguna poesía, Marino amósanos parte del so archivu de cuadernos d'escursiones pela montaña. Marino, con muncha pasión pol montañismu, cada vez que fai una escursión de montaña, redáctala e ilustrada con fotos feches por él. Ensin duda, un legáu únicu del patrimoniü xeográficu del nuesu territoriu, que fai ver cola lectura de pasaxes de les sos escursiones por diferentes zones d'Asturies y hasta del so viaxe a Tenerife. Que les obres xeográfiques de Marino nun s'escaezan.

SIENRA Y DANIELA

El primer compañero de atril / El primer compañero d'atril

Sienra se coloca al lado del bar del local para hablar; lugar en el que cada semana, en cada ensayo, se sitúa un rato, ya sea para tomar un café, un bollu preñáu, un poco de sidra dulce que él mismo hace o una copa. Esto último, recuerda a los tiempos de la orquesta en los que los ensayos nocturnos iban bien acompañados de su cenicero y su copa. Los ensayos matutinos y el paso de las décadas hicieron que se fuera perdiendo esta costumbre, pero aún se guardan en una sala los artilugos de hierro que servían a su vez de cenicero y de posavasos, formando parte de la historia material del grupo.

Nos cuenta algunas de las anécdotas que más recuerda, sobre todo en los momentos de celebración después de los conciertos, en diferentes lugares de España. En lo musical, Sienra disfruta sobre todo de la zarzuela y de la música cantada, tanto sobre el escenario como fuera de él, como cuando va de ruta con Marino, que siempre van cantando.

Sienra en el Cine Sindical de La Felguera sobre los años 60

Sienra allegase al bar del llocal pa falar; situ nel que cada selmana, en cada ensayu, ponse un ratín, bien pa tomar un café, un bollu preñáu, dalgo sidra del duernu que fai él o una copa. Esto último recuerda a los tiempos de la orquesta nos que los ensayos nocturnos diben bien acompañaos de cenicero y copa. Los ensayos matutinos y el pasu les décadas ficieron que se fuera perdiendo esta costume, pero tovía se guarden nuna sala los artiluxos de fierru que sirvieren de la mesma de cenicero y de posavasos, siendo parte de la hestoria material del grupu.

Cuéntanos dalgunes de les anécdotas que más recuerda, sobremanera nos momentos de celebración dempués de los conciertos, en distintos llugares d'España. No musical, esfruta asgaya de la zarzuela y de la música cantada, tanto sobre l'escenariu como fora d'él, o como cuando va de ruta con Marino, que siempre van cantando.

Una melodía compartida

Cada vez que alguna niña o niño llega a la orquesta y decide elegir o es elegida por la mandolina, tiene a Sienna de primer compañero de atril. Los consejos e indicaciones que este da a la infancia van poco a poco invirtiendo su orden, pues aprenden rápido y pronto comienzan a avisar a Sienna de que se está acelerando. Nos habla acompañado de Daniela, que lleva en la orquesta un año, aprendiendo a su lado.

Daniela se sienta al lado de Sienna cada sábado, intercambiando ambos sus aprendizajes musicales y sus vivencias personales. Daniela fue una de las últimas integrantes en unirse a la orquesta, después de la pandemia. Disfruta mucho de los fines de semana con ensayos y conciertos, y nos comparte que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo para convertirse en una verdadera artista.

Cada vez que una rapacina o un rapacín llega a la orquesta y escueye o escueyela la mandolina, tiene a Sienna de primer compañero de atril. Los consejos ya indicaciones que este da a la recién llegada van, dulces, invirtiendo el orden, pues aprende rápido y en nada empiecen a avisar a Sienna de que se está acelerando. Sienna habla acompañado de Daniela, que lleva en la orquesta un año, aprendiendo al costado.

Daniela se sienta al lado de Sienna cada sábado, intercambiando los aprendizajes musicales y vivencias personales. Daniela fue una de las integrantes más nuevas en unirse a la orquesta, después de la pandemia. Disfruta mucho el fin de semana con ensayos y conciertos, y nos comparte que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo para convertirse en una verdadera artista.

VARITO

De cómo la música puede cambiar la vida (o no) / De cómo la música puede cambiar la vida (o no)

Es difícil imaginar a Varito sin una guitarra en la mano. Cuando toca, abre los ojos y mira como si estuviera hablando, acompañando el mensaje de la música. Siendo uno de los más veteranos del grupo, su historia de vida está narrada por la música, que desde muy joven le fue guiando hacia las personas que forman parte de su relato. Desde la fila de atrás de las guitarras, siempre tiene una historia para contar o unas palabras de ánimo que dedicar al grupo, sobre todo en esos días en los que las canciones no acaban de empastar.

Ye difícil imaxinar a Varito ensin una guitarra en mano. Cuando toca, abre los güeyos y mira como si tuviera falando, acompañando el mensaxe de la música. Siendo unu de los más veteranos del grupu, la so hestoria de vida ta cuntada pola música, que dende mui mozu foi guiándolu hacia les persones que formen parte del so relatu. Dende la fila d'atrás de los guitarras, siempre tien una hestoria pa cuntar o unes pallabres de puxu pa dedica-y al grupu, sobre tou nestos días nos que los cantares nun acaben de cuadrar.

Una de sus
canciones
favoritas

Nos dice que la música puede cambiar la vida -o no. Una vez, en uno de los primeros grupos en los que estuvo, tuvieron ocasión de hacer un viaje que rechazaron. Quizás sus vidas hubieran cambiado, pero no lo saben. En otra ocasión, nos narra cómo un concierto le hizo conocer a la que hoy en día sigue siendo su mujer y su compañera de canciones y melodías. Esta anécdota sí que le cambió la vida, gracias a la música.

Diznos que la música pue camudar la vida -o non. Una vez, n'unu de los primeros grupos nos que tuvo, tuvieron oportunidad de facer un viaxe que rechazaron. Igual les sos vides camudaren, pero nun lo puen saber. N'otra ocasión cúntanos como un concierto fizo-y conocer a la qu'anguaño sigue siendo la so mujer y compañera de canciones y melodías. Esta anécdota sí que-y cambió la vida, gracias a la música

'Llegó una niña un día, muy guapa, de ojos azules, preciosa, rubina, pero tenía 14 años. Había que ir a acompañala y Amador no tenía ganas. Fue aquella niña a nosotros y preguntó a Varito. Yo dije no, no, no acompañamos a nadie más. La niña dejó de cantar, murió el padre en un accidente en la mina. La madre puso el pañuelo negro y eso y ella dejó de cantar. [...] Y aquella neña de ojos azules [...] el 26 de 1970 taba esperándome en la Iglesia pa casanos. Y cuando la gente cuenta esto dice ella: 'no me acompañaste 15 minutos y ahora lleves 54 años conmigo.' Esta anécdota fue la que cambió la vida porque si no hiciera música no iría, no la conocería.'

NELI

A donde la música te lleve / A onde a música te lleve

Neli lleva en la orquesta casi veinte años. Empezó en ella por casualidad, al acompañar a su hijo en las clases de bandurria. Hoy en día siguen viniendo juntos a ensayar y, de entre todas las experiencias que han vivido, Neli recuerda sobre todo el viaje a Estados Unidos en 2018. Un viaje largo en avión, cargar con un contrabajo como si fuera una persona más de la orquesta, un autobús que nunca apareció y tocar en una de las salas más reconocidas del mundo: el Lincoln Center.

Neli lleva na orquesta casi venti años. Empezara nella de casualidá, al acompañar a so fiu nes clases de bandurria. Anguaño siguen viniendo xuntos a ensayar y, de toles esperiencias que vivió, Neli recuerda sobre tou el viaxe a los Estaos Xuníos en 2018. Un viaxe llargu n'avión, cargar con un contrabaxu como si fuera una persona más de la orquesta, un autobús que nunca apaeció y tocar n'una de les sales más reconocies del mundu: el Lincoln Center.

‘Pues resulta que luego, nada, yo tenía que haceme cargo del contrabajo. [...] Llamamos a un taxi pa llevar los instrumentos al hotel y nos diz: ‘¿onde vais a tocar?’ y dígo yo: ‘no, no, ya tocamos’ y diz él: ‘¿pero onde tocasteis?’ y yo: ‘aquí, aquí’ y tuve que miralu dos veces porque no me lo acababa de creer: ‘Ay, madre, ¿tocaisteis aquí? ¡Qué buenos sois! Marché más ancha que otro poco...’

La
orquesta
en NY

Laúdes españoles en EE.UU.

ASTURIAS - NEW YORK - WASHINGTON

En Octubre la ola p' Hija a Estados Unidos y queremos adelantarte nuestro programa

★
 Podrás disfrutar del repertorio que ofrecemos en Nueva York y Washington...

★
Viernes 21 de Septiembre
 Nuevo Teatro de La Felguera
 19:30 h.
Concierto Homenaje al Maestro FLORES CHAVIANO
 con la colaboración especial de la soprano PAULA LUEJE y la dirección de MANUEL PAZ y OSCAR ALLEN

Entrada DONATIVOIVO 10€
 También puedes colaborar adquiriendo entradas de fila B

 @EVENTO EN FACEBOOK

Entre anécdota y anécdota, Neli nos narró cómo construyó, junto a su pareja, su propia casa, y todos los inconvenientes que tuvieron que atravesar, con una carga de trabajo muy grande. Venir a ensayar se convirtió no sólo en un espacio para hacer música, sino también en un lugar para compartir su situación y hacer del proceso algo más sencillo al compartirlo con los demás.

Ente anéudota y anéudota, Neli cuntunos cómo construyera, xunto cola so pareya, la so casa, y tolos inconvenientes polos que tuvieron que pasar, con una carga de trabayu mui grande. Venir a ensayar convirtiósese nun sólo n'un espaciu pa facer música, sinon tamién n'un llugar onde compartir la so situación y facer d'el procesu dalgo más cenciello al compartilu colos demás.

Pasado y presente en Teverga: de la mina hacia nuevas alternativas

Pasáu y presente en Teberga: de les mines hacia nuevas alternativas

Nuestra segunda biblioteca humana tomó forma y cuerpo en Teverga, el 13 de abril de 2024, en la maravillosa Taberna Narciso. Nos acogieron, con mucho cariño, en un entorno precioso para llevar a cabo la actividad. Allí, algunos de los mayores de Teverga, nos contaron cómo había sido -y cómo es ahora- la vida en el pueblo. Nos hablaron de las minas, de la ayuda mutua que practicaban para seguir adelante, de sus fiestas, de su gastronomía, etc.

Desde las anécdotas personales pudimos conectar con la historia de Teverga y la de sus gentes. Además, después de comer, pudimos escuchar a mujeres jóvenes que nos hablaron sobre sus proyectos actuales en la zona, completando el relato de Teverga desde la visión de otra generación.

La nuesa segunda biblioteca humana tomó forma y cuerpu en Teberga, el 13 d'abril del 2024, na maravillosa Taberna Narciso. Acoyéronnos, con munchu ciñu, n'un entornu preciosu pa desendolcar l'actividá. Ellí, dalgunos de los mayores de Teberga, cuntáronnos cómo yera -y cómo ye- la vida nel pueblu. Falaron de les mines, de l'ayuda mutua que practicaben pa tirar p'alantre, de les sos fiestes, de la so gastronomía, etc.

Dende les anécdotos personales, pudimos coneutar cola historia de Teberga y de la so xente. Amás, namás xintar, pudimos escuchar a moces que nos falaron sobre los sos proyeutos actuales na zona, completando'l rellatu de Teberga dende la visión d'otra xeneración.

TABERNA NARCISO, UN LUGAR LLENO DE HISTORIA

Entre estas paredes las historias se suceden, se intercalan, se recuerdan y, a veces, también se olvidan. El día que la visitamos, se presentó como un espacio amable donde los diálogos entre historias de vida tenían lugar; mientras el sol primaveral se abría paso entre las amplias ventanas de la sala en la que estuvimos.

TABERNA NARCISO, UN LLUGAR ENLENU D'HESTORIA

Ente estes paredes los histories asocédense, xun-ciéense, recuerdénse y, dacuando, tamién s'escaecén. El día que la visitamos, presentóse como un espaciú amable onde los diálogos ente les histories de vida tienen llugar; mientes el solín de primavera entraba pelos ventanales de la sala onde tábamos.

ANGELES

Al otro lado de la mina / Al otro llau de la mina

Ángeles regentó un bar en Santianes. Los mineros eran sus principales clientes. El bar se encontraba a pocos metros del llamado Pozo de San Jerónimo, principal yacimiento de carbón de la comarca. Ángeles se levantaba muy temprano para preparar el café. A las seis y media llegaban los primeros mineros. Venían a recoger el bocadillo. Ella los preparaba de filete, de tocino, de jamón y de huevos cocidos. Llevaban también el botijo lleno de vino: vino con azúcar, con coca-cola.

Ángeles llevaba un chigre en Santianes. Los mineros yeren los sos principales clientes. El chigre atopábase a pocos metros del llamáu Pozu San Jerónimo, principal yacimientu de carbón de la comarca. Ángeles levantábase mui ceu pa preparar el café. A les seis y media llegaben los primeros mineros. Veníen a recoyer el bocadillu. Ella preparabalos de filete, de tocín, de xamón y de güevu cocíu. Llevaben tamién la xarra llena de vinu: vinu con zubre, con coca-cola.

‘Para los mineros eran bocadillos de filetes, de tocino, de jamón, huevos cocidos y la jarra de vino. Y por la mañana se tomaban su cafetito, que tenía que tener muchísimos ya preparados para no tener más que echar.’

Por el día, sin descanso, se servían comidas. El bar no cerraba hasta las dos, cuando salía el último turno. Desde la mañana a la noche, de lunes a domingo, Ángeles pasaba el día en el bar. Recuerda con nosotros buenos momentos, historias de chigre y carbón... pero también nos advierte de la dureza de su trabajo: "Un ritmo así, el cuerpo no lo puede aguantar." Ángeles es alegría y fuerza. Nos habla de su trabajo en la cocina, preparando la comida para los mineros en una de las épocas más intensas de la minería en el valle del Trubia.

Pel día, ensin respiru, serviense les comides. El chigre nun pesllaba hasta les dos, cuando salía'l últimu turnu. Dende la mañana a la nueche, de llunes a domingu, Ángeles pasaba'l día nel chigre. Recuerda con nós buenos momentos, hestories de chigre y carbón... pero tamién nos alvierte de la dureza del so trabayu: "Un ritmo así, el cuerpo no lo puede aguantar." Ángeles ye allegría y fuercia. Fálanos del so trabayu na cocina, preparando la comida pa los mineros n'una de les épocas más intenses de la minería nel valle del Trubia.

"No había cafetera, el café era de pota. Tenía que levantarme tempranísimo para preparar el café. Llegaban los mineros... Había un relevo a las seis y media, otro a las siete y media. Se llevaban bocadillos, se llevaban el vino en la mina...

Y cuando salían se tomaban otro cafetín, o un cuba libre, o lo que pintaba, vamos... Y luego se iban a bañar en las duchas donde está la casa de aseo de Hullasa (...). A veces, me llamaban desde abajo, desde la plazuela: ¡Ángeles! Tiranos una pastilla de jabón.

Y entonces, acababan de tomar el cafetín, la copa, me pagaban e iban en los autobuses para Quirós o Villanueva."

JUAN

Relatos del carbón

Juan era miembro del comité de empresa de la compañía minera Hullasa y le tocó mediar en los conflictos entre empresa y trabajadores para buscar soluciones y un futuro para los valles. Juan recuerda especialmente el último encierro, cuando un grupo de mineros se encerraron durante 26 días reclamando un futuro para la empresa.

Xuan yera miembru del comité d'empresa de la compañía minera Hullasa y tocó-y mediar nos conflictos ente la empresa y los trabayadores pa buscar soluciones y un futuru pa los valles. Xuan recuerda especialmente l'últimu encierru, cuando un grupu de mineros zarráronse durante 26 díes reclamando un futuru pa la empresa.

En esos encierros la gente estaba en la tercera planta del pozo, en una sala. Estaba horrigonada pero había muchísima humedad. Allí se pasaban los días sin salir al exterior; les facilitábamos la comida a través de la jaula y tres miembros del comité de empresa, entre los que me incluyo, negociábamos en Oviedo y en Madrid. Te veías entre el dilema de mantener la moral alta pero tampoco engañar, porque obviamente no había nada nuevo, la administración te daba largas y las soluciones se planteaban a largo plazo.

Juan no sólo nos habló de su experiencia en la mina, también nos relató la historia de su padre, ganadero y de sus recuerdos en las brañas, la construcción tradicional de teitos, etc.

Juan es memoria y resistencia.

Xuan nun sólo nos faló de la esperiencia na mina, tamién nos rellató la hestoria de so padre, ganaderu y de los sos recuerdos nes brañes, la construcción tradicional de les cases de teito, etc.

Xuan ye memoria y resistencia.

*Veintiocho días y veintiocho noches sin salir al exterior.

Era una protesta, para buscar un futuro a la empresa Hullasa que era la única industria que había en el valle del Trubia. Los mineros, para reivindicarnos y buscar soluciones se encerraron en la tercera planta del pozo, a trescientos metros de profundidad. En aquella época pertenecía al comité de empresa y éramos los que se quedaban fuera negociando.

Entonces les facilitamos la comida a través de la jaula. El único contacto que tenía con el exterior era a través de un teléfono que había en el pozo. Hablaban con la familia y cuando hacíamos alguna gestión, bien sea en Oviedo o en Madrid, pues llegábamos a mantenerles informados por este medio.

¿Qué pasaba? Que muchas veces no tenías nada concreto.

Primero las familias que se quedaban fuera: *Oye, ¿no hay soluciones para esta gente que está encerrada?. Y después bajabas al pozo veías aquellas caras con cierta angustia porque veintiocho días sin salir al exterior..

Había mucha humedad, bueno había todo tipo de problemas. Y tenias este dilema: ¿Qué les cuento a esta gente? No hay nada nuevo. ¿Cómo les cuento algo para mantener el amor al arte?*

MARUJA

Cuidando el pueblo / Curiando el pueblo

Maruja perdió a su padre en la mina cuando tenía 6 años. Él estuvo 15 días enterrado. A pesar de la falta de recursos, su madre consiguió "estudiar" a las hijas. Estuvo de 1971 a 1978 en la sindical y a partir de entonces hasta su jubilación en la Oficina de Empleo (INEM) de Tebergá ayudó a cientos de vecinos y vecinas de todo el valle.

Maruja entiende su vida como una constante ayuda a los demás, tanto en lo personal como en lo profesional.

Maruja perdió a so padre na mina cuando tenía 6 años: dempués de qu'él tuviera 15 días ente-rráu. Pesie a la falta de recursos, so madre consiguió estudiar a les fies. Tuvo dende 1971 hasta 1978 na sindical y a partir d'entós dende'l so puestu na Oficina d'Emplegu de Tebergá ayudó a cientos de vecinos y vecines de tol valle.

Maruja entiende la so vida como una constante ayuda a los demás, tantu no personal como no profesional.

‘Yo ayudé mucho a la minería, a los trabajadores, a los trabajadores agrarios... haciendo expedientes, haciéndoles todo.

Cuando me hice cargo, tenían unos requerimientos altísimos de deudas, de que habían cobrado el subsidio familiar; y no sabían que se endeudaban o que tenían deudas pendientes ahí. Pagaron estas cuotas que tenían pendientes y la mitad de ellos cobraron, ya muy mayores los pobres, cuatrocientas y veintidós pesetas me parece que eran. O cuatrocientas y veinticinco (...).’

En el año 78 se extinguió la organización sindical. Entonces yo pasé al INEM. Trabajé con los mineros de Hullasa y con los de todo el concejo. (...) Todos los meses había expedientes de regularización para ayudar a los más necesitados.’

FERMÍN

Construyendo juntos / Construyendo juntos

Fermin fue trabajador de Hullasa. Trabajó en el pozo como administrativo. Tuvo que dejar Teverga por el "pozo Moqueta", como llaman los mineros a la sede administrativa de las empresas mineras.

Desde 2009, Fermin es el presidente de la asociación de jubilados de Teverga. Fermin nos cuenta sobre lo cotidiano, sobre lo compartido en comunidad y los vínculos que se generan en los espacios comunes.

Fermin foi trabayador d'Hullasa. Trabayó nel pozu como alministrativu. Tuvo que dexar Teberga pol "pozu Moqueta", como llamen los mineros a la sede alministrativa de les empreses mineres.

Dende 2009, Fermin ye'l presidente de l'asociación de xubilaos de Teberga. Fermin cuéntanos sobre lo cotidiano, sobre lo compartío en comunidá y los vínculos que se xeneren nos espacios comunes.

‘Cuando me jubilé, me afilié a la asociación de jubilados de aquí en Teverga y al poco tiempo me propusieron que cogiera la presidencia. Vivía en Oviedo, pero bueno, la cogí y desde el 2009 estoy con la asociación. Hacemos actividades como recuperar las fiestas (...).

En la época que empecé a trabajar, lo típico eran las fiestas. Cuando tenía diecisiete o dieciocho, siempre estabas esperando para las fiestas. Y eran fiestas en todos los pueblos. En la plaza San Pedro, la de Santiago, luego el 18 de julio, luego empezaba la Magdalena de Entrago el primer domingo de agosto, el Carmen de Santillanes el segundo, Nuestra Señora de Cebrano el día quince, Santa Ana... Eran muchas fiestas y en todos los pueblos.

Yo tengo grabado las fiestas del Cebrano. Además de la fiesta en sí, era típico ofrecer ramos a la virgen. Ahora los ramos se preparan ahí y tal, pero recuerdo, cuando era crío, ver a la gente, ir con el ramo desde casa, pasar caminando, tirando el ramo, con la gaita, gente descalza (...).

Eran cosas muy sencillas: esperar a la fiesta, ir a bailar y tal... Y si conseguías estar con una mofa bien, y si no, pues no pasaba nada. No era como ahora que a las diez o a las once se sale. A las diez había que estar ya en casa.’

Fermin nos demuestra que las fiestas son un espacio de diversión pero también de resistencia, un momento para cuidar las relaciones comunitarias y para solucionar conflictos. Fermin es cercanía y tradición.

Fermin demuéstranos que las fiestas son un espacio de folixa pero también de resistencia, ye un momentu de curiar les relaciones comunitaries y pa solucionar conflictos. Fermin ye cercanía y tradición.

ISABEL

El refugio de Lucero / L'abelugu de Luceru

Isabel llegó -o volvió, tras los fines de semana de infancia por las calles de Teverga- a los valles del Trubia, para dar un giro a su vida. Sus abuelos eran los dueños del local de la Taberna Narciso y, con el paso del tiempo, sintió que su vida estaba al lado de las montañas. Aquí conoció a Pinocho, Conguito, Maruxiña y Lucero, descubriendo su amor por los burros. Empezó a cuidarlos mientras ellos se convertían en sus nuevos compañeros de vida. Por todo ello ha creado El Refugio de Lucero, un lugar donde practicar la "asinoterapia", un tratamiento basado en el contacto con los burros. Nos cuenta con ilusión en los ojos la forma en que el contacto con los burros ha hecho a mucha gente conectar con ellos de una forma especial, ayudándoles a sentirse mejor y más conectados con el entorno natural del que muchas veces nos sentimos desligados y desligadas.

Se emociona al recordar a Lucero, el primer burro que cuidó y que ya no está. El refugio lleva su nombre y su recuerdo la empuja día a día a continuar su trabajo y esfuerzo en Teverga, generando un espacio amable para todo aquel que lo quiera conocer.

Isabel llegó -o tornó, tres los fines de selmana d'infancia peles cais de Teberga- a los valles del Trubia, pa dar un cambiú a la so vida. Los sos güelos yeren dueños del llocal de la "Taberna Narciso" y, col pasu del tiempu, sintió que la so vida taba na montaña. Equí conoció a Pinocho, Conguito, Maruxiña y Lucero, descubriendo'l so amor polos pollinos. Empezó a curialos mientras ellos se convertien nos sos nuevos compañeros de vida. Per tou ello creó "El Refugio de Lucero", un llugar onde practiquen la "asinoterapia", un tratamientu basáu nel contautu colos pollinos.

Cuéntanos con ilusión nos güeyos la manera en que'l contautu colos pollinos fae a muncha xente coneutar con ellos d'una forma especial, ayudándo-yos a sentise meyor y más coneutaos col entornu natural del que munches veces nos sentimos desvenceyaos/aes.

Emociónase al acordase de Lucero, el primer pollín que curió y que yá nun ta. El refuxu lleva'l so nome y'l so recuerdo da-y puxu a seguir cada día col so trabayu y esfuerciu en Tebergá, xenerando un espaciu amable pa tou aquel que lu quiera conocer.

“Cuando llevaba poco tiempo aquí encontré un burro en mal estado y... miré y dije: no mires, no mires, que le pones nombre y te vas a liar. A los dos días empecé a cuidarle, a curarle... [...] Es mi Pinocho ahora. [...] Fui rescatando burros que necesitaban una vida digna. Durante la pandemia yo estaba angustiada, pero al estar con los burros yo volvía a casa como si no existiera la pandemia y me di cuenta de que los burros estaban haciendo magia conmigo. [...] Ahora quiero cuidar de ellos como se merecen y que ellos cuiden de las personas como lo hicieron conmigo.”

MIRIAM

Origen del sonido / Oríxe del soníu

Miriam es una de las llamadas "nuevas pobladoras" de Teverga. Llegó en 2020 desde Madrid para asentarse en el pueblo de Fresnéu, en plena pandemia, y dar un giro a su vida y enriquecer la de quienes la rodean. Desde el primer momento que la conoces se puede apreciar la bondad y tranquilidad que desprende. Miriam ha venido a aportar todo lo bueno que tiene, especialmente a través de su pasión por la música y su conexión con las emociones.

Actualmente está llevando a cabo un proyecto con una metodología participativa que busca explicar científicamente la relación entre la música y el cuerpo humano. Este proyecto ha logrado que diversas personas, tanto de Teverga como de otras localidades, participen en talleres y experimentos, algunos de ellos en lugares de gran valor patrimonial para Teverga, como la Colegiata de San Pedro. En la Taberna, tras habernos preparado una comida que disfrutamos enormemente, nos explica cómo lo está llevando a cabo, conectando ciencia con música y con la vinculación al territorio. Además, nos hace pensar en los sonidos de la naturaleza y en cómo estos influyen en nosotras y en nosotros.

Miriam ye una de les llamaes "nueves pobladores" de Tebergá. Llegó en 2020 dende Madrí pa asitiase nel pueblu de Fresnéu, en plena pandemia, y dar un cambiú a la so vida y arriquecer la de quienes la rodeen. Dende'l primer momentu que la conoces pue apreciase que ye bona xente y la so tranquilidá. Miriam vino a traer tolo bueno que tien, especialmente a través de la so pasión pola música y la so conexón coles emociones.

Anguaño ta llevando a cabu un proyeutu con una metodoloxía participativa que buscar desplicar científicamente la rellación ente la música y'l cuerpu humanu. Esti proyeutu llogró que distintes persones, tanto de Tebergá como d'otros llugares, participen en talleres y esperimentos, dalgunos d'ellos en llugares de gran valor patrimonial pa Tebergá, como la Colexata de San Pedro. Na Tabierna, tres preparanos la xinta qu'esfrutamos abondo, desplicanos cómo lo ta faciendo, coneutando ciencia con música y cola vinculación al territoriu. A más, fainos pensar nos soníos de la naturaleza y cómo estos influyen en nós.

*La magia
del sonido*

Memorias a la vera del Piloña

Memories a la vera del Piloña

"El Prial hace referencia al agua, a un manantial que emanaba constantemente. El que menos lleva aquí son 20 o 30 años. El agua tiene que seguir regando nuestro futuro y el de las próximas generaciones" (Cándido).

El pasado 21 de junio, El Prial abrió sus puertas al equipo de Bibliotecas Humanas para recoger algunas historias de vida de Piloña -tanto de Infiesto como de algunos pueblos cercanos.

Cuando al llegar preguntamos qué es El Prial, nos cuentan lo difícil de su determinación. Ahora es más bien un espacio de encuentro y a su vez, es un enlace entre personas y proyectos que comparten entre sí el interés por lo social en la zona oriental asturiana.

El pasáu 21 de xunu, El Prial abrió les sos puertes al equipu de Biblioteques Humanes pa recoyer dalgunos hestories de vida de Piloña -tanto de L'Infiestu como de pueblos d'alredor.

"Cuando al llegar entrugamos qué ye El Prial, cuéntenos lo difícil de la so definición. Agora ye más bien un espaciu d'alcuentru y a la vez, ye un enllaz ente persones y proyeutos que comparten ente ellos l'interés polo social na fastera oriental asturiana.

El Prial es un centro educativo dedicado a la formación profesional que comenzó a funcionar en en Infiesto (Piloña) en el curso 1975/1976. Su enseñanza se basaba en un modelo educativo europeo, denominado "prácticas en alternancia", que compaginaba la formación en el centro educativo con la formación en empresa. En la actualidad, El Prial es también Centro de Voluntariado y Participación Social, un centro referente para la promoción del voluntariado y el asociacionismo en el oriente asturiano.

Llegamos allí una tarde de un viernes soleado, en que era ya nuestra tercera biblioteca como tal. Tras organizarnos, nos dividimos en tres espacios diferentes para hablar con las personas que ese día contarían sus historias. Hablamos sobre infancias, migraciones y también sobre la historia del lugar en el que nos encontrábamos. Al terminar nos reunimos en la capilla para hacer una reflexión conjunta y cantar algunas canciones tradicionales asturianas para ponerle un buen broche final a la jornada.

El Prial ye un centru educativu dedicáu a la formación profesional qu'echa a andar en L'Infiestu nel cursu 1975/1976. L'enseñu, denomináu práutiques n'alternancia, taba basáu n'un modelu educativu européu que combinaba formación nel centru educativu cola formación n'empresa. Anguaño, El Prial ye tamién Centru de Voluntariáu y Participación Social, un centru referente pa la promoción del voluntariáu y asociacionismu nel oriente asturianu.

Allegáremos ellí una tarde soleyera de vienres, siendo esta latercera biliblioteca que ficimos. Tres organizanos, dividímonos entres espacios distintos pa falar coles persones qu'esi día dibencuntar les sos hestories. Falamos sobre infancias, migraciones ytamién, sobre la historia del llugar onde tábemos. Al finarreunímonos na capilla pa facer una reflexón conxunta y cantardalgunos cantares tradicionales asturianos pa poner un bonbroche final a la xornada.

CÁNDIDO

Un viaje de ida y vuelta / Un viaje d'ida y vuelta

Cándido tenía un sueño de ser maestro como su padre. Joven y sin recursos no dudó en irse para trabajar de camarero e ir pagando sus estudios. Cuatro veces se vio obligado a abandonarlos. Al quinto intento lo consiguió con 30 años en 1975...

Ese mismo año conoció el movimiento de enseñanza, inspirado en las Maisons Familiares rurales francesas, que la Federación de Colegios Rurales iba a poner en marcha en Infiesto. Así empezó su andadura en el que sería el primer centro de formación profesional del centro-oriente de Asturias, en un camino que se ha prolongado medio siglo hasta la actualidad y que, según explica él, ha estado lleno de gratas sorpresas pero también de baches que sortear.

Cándido tenía'l sueño de ser mayestru como'l so pá. Mozu y ensin recursos nun tuvo reparos en marchar pa trabayar de camareru y asina dir pagando los sos estudios. Cuatro veces tuvo que dexalos. Al quintu intentu lo consiguió con 30 años en 1975.

Esi añu conoció'l movimientu d'enseñu, inspiráu nes Maisons Familiares rurales franceses, que la "Federación de Colegios Rurales" diba echar a andar en L'Infiestu. Asina entamó'l primer centru de formación profesional del centru-oriente asturianu nun camín que se prullongó mediu sieglu hasta'l día de güei y que, según desplica él, tuvo enllenu de guapes sorpreses pero tamien de baches que sortiar.

‘El Prial es como el teatro, siempre está en una permanente crisis. Una montaña rusa no solo en estos últimos años con la “desinteligencia artificial” cerrando el paso a oficios tradicionales y artesanales, sino que se remonta a sus inicios en 1976. Esto fue una bomba: coeducación con internado para hombres y mujeres y una enseñanza en alternancia con una semana en el centro y otra fuera practicando lo aprendido. Supuso una revolución a lo que contribuiría la enseñanza laica propia de este movimiento pedagógico que nacía en un colegio que había sido gestionado antes por monjas carmelitas’.

Sacar adelante una escuela de formación en carpintería, costura, labores agrarias y otras, con programas especiales para desempleados y personas mayores, un albergue, e incluso escuela infantil, tiene otras muchas historias de vida detrás como bien matiza Cándido:

Sacar adelante una escuela de formación en carpintería, costura, labor agraria y otras, con programas especiales para desempleados y personas mayores, albergue y a más escuela infantil tienen otras muchas historias de vida detrás como bien matiza Cándido:

"¿Por qué página abro yo mi libro? Ya me costó mucho estudiar y junto a un primer equipo de cinco personas, me embarqué en un novedoso proyecto educativo en un edificio inmenso y sin medios económicos. Una aventura personal que a mí me forjó como trabajador de la enseñanza, como gestor empresarial y también como compañero integrante de un grupo comprometido con el mundo rural"

Lo que muchos lectores interpretamos como esfuerzo para nuestro libro es "compromiso".

Lo que muchos lectores entendemos como esfuerzo para este libro es "compromiso".

"¿Cómo se consigue mantenerse el proyecto más de 40 años? No lo sé. Pero el milagro quizás se ha logrado por trabajar "48 horas al día", que el dinero haya ido a donde tenía que ir, y sobre todo que el equipo de trabajo somos como una familia"

FRAN

Creatividad y madera / Creatividad y madera

‘El Prial tiene una cosa de orgullo, que el que menos lleva aquí. Lleva 15 años. Somos una familia’.

Fran y su melena entraron por las puertas de El Prial hace dos décadas pensando, quizás, que serían dos meses. Cándido afirma que el profesor tiene dotes seductoras -sensibilidad, respeto y empatía-, pues a sus clases semanales de creatividad y madera para personas mayores asisten nada más y nada menos que 100 alumnos de edades comprendidas entre los 70 y los 80 años.

Fran y la so melena entraron peles puertes d'El Prial fai yá dos décadas pensando, quiciabes, que sedrien dos meses. Cándido afirma que'l profesor tien habilidaes seductores -sensibilidad, respetu y empatía-, pues a les sos clases selmanales de creatividad y madera pa persones mayores asisten na menos que 100 alumnos d'edaes comprendies ente los 70 y los 80 años.

Fran comparte el secreto de su trabajo: 'para que un proyecto salga adelante la gente tiene que tenerlo claro y trabajar constantemente y de forma unida [...] Es un trabajo día a día para que una persona mayor confíe en alguien con el pelo largo -risas-, para que formes parte de su círculo'. El profesor explica cómo es el círculo de El Prial: 'la impresión es de conocer personas que aparentemente son normales, pero se trata de las primeras en haber utilizado el ordenador en Asturias o las energías renovables [...] Muchos mayores dicen que todo lo que tienen dentro algún día se morirá con ellos, tienen que contarlo y soy privilegiado por escucharlos'.

Fran comparte el secreto del su trabajo: 'para que un proyecto salga adelante la gente tiene que tenerlo claro y trabajar constantemente y de forma unida [...] Es un trabajo día a día para que una persona mayor confíe en alguien con el pelo largo -risas-, para que formes parte de su círculo'. El profesor desplica cómo ye'l círculu de El Prial: 'la impresión es de conocer personas que aparentemente son normales, pero se trata de las primeras en haber utilizado el ordenador en Asturias o las energías renovables [...] Muchos mayores dicen que todo lo que tienen dentro algún día se morirá con ellos, tienen que contarlo y soy privilegiado por escucharlos'.

DOLORES

Lo extraordinario en lo ordinario / Lo extraordinario no ordinario

Dolores consigue transmitirnos momentos de su vida que podrían pasar por ordinarios, elevándolos a extraordinarios gracias a su humor, su sensibilidad y su capacidad de observación.

“Yo me crié en la Ribadesella de les madreñes...” Nacida en esta villa, el mar es uno de los sitios quemarcaron su personalidad, de niña pudo pescar en muchas ocasiones angulas y recalca que a día de hoy no sabe si podrá volver a comerlas alguna vez... “tenía mi cazuelina de barro con el mi tenedorín, mi hermana también, mi padre y mi madre y allí, hala, bueno pues vamos a cenar angules y una tortillina de angules”. Recuerda también cómo su madre pescaba llámpares, entre otras cosas, y como iba en ocasiones a buscarla al pedreru. El padre, sin embargo, “era pescador de caña y amigo de la botella”.

Dolores ye quién a tresmitinos momentos de la so vida que podien pasar por ordinarios, llevándolos a extraordinarios gracias al so humor, la so sensibilidad y la so capacidad observación.

“Yo me crié en la Ribadesella de les madreñes...” Nacida nesa villa, la mar ye un de los sitios quemarcaron la so personalidad, de nena pudo pescar munches veces angules y recalca qu’agora nunsabe si va volver a comeles... “tenía mi cazuelina de barro con el mi tenedorín, mi hermana también, mi padre y mi madre y allí, hala, bueno pues vamos a cenar angules y una tortillina de angules”. Recuerda tamién cómo la so ma pescaba llámpares, ente otros cosas, y como diba a vegaes abuscala al pedreru. El pá, per otru llau, “era pescador de caña y amigo de la botella”.

En el año 1976, con 13 años, se fue a vivir una temporada a Francia con su tío y sus seis primas. Es aquí donde comienza a escuchar sobre 'la derecha y la izquierda' y ella, 'meca, ¿eso qué ye?'

Nada más cruzar la frontera ya le chocan las diferencias culturales 'aquí en España tu no vías besarse a una pareja, podía da-y el tío una torta a la tía y no pasaba nada, pero si los vías besase, eso vamos...'. Al ver por primera vez una pareja besarse en público nos cuenta cómo ella clamó 'esa ye prostituta' a lo que las primas respondieron 'meca, muchu te tenemos qu'espabilar'.

Al llegar a aquel pueblo de Francia en el que vivió comenzó a conocer la visión que tenían los franceses de España y extrañada miraba las pintadas que clamaban 'Franco asesino', pensado para ella 'Ai, ¿cómo llaman a Franco asesino? Con lo buenu que era'.

Sin embargo, dentro de todos los escenarios que habitó es el pueblo el que acabó siendo su hogar: 'del pueblu aprendí muchu (...) aprender a vivir por ti, no necesitar tanto de sociedad capitalista'. Incluso después de haber emigrado y haber conocido diferentes mundos no hay nada como vivir en el pueblo, como vivir en El Brecín.

Nel añu 1976, con 13 años, marchó una temporada a vivir pa Francia col so tío y les sos 6 primes. Ye equí onde empieza a escuchar sobre 'la derecha y la izquierda' y ella, 'meca, ¿eso qué ye?'

Na más cruciar la frontera yá-y choquen les diferencies culturales 'aquí en España tu no vías besase a una pareja, podía da-y el tío una torta a la tía y no pasaba nada, pero si los vías besase, eso vamos...'. Al ver la primer vegada una pareya besase en públicu cuántanos cómo ella ponse adicir 'esa ye prostituta' a lo que les primes respondieron 'meca, muchu te tenemos qu'espabilar'.

Al llegar a aquel pueblu de Francia nel que vivió empezó a conocer la visión que tenían los franceses d'España y miraba estrañada les pintaes que dicién 'Franco asesino', pensando pa ella, 'Ai, ¿cómo llaman a Franco asesino? Con lo buenu que era'.

De cualquier manera, de tolos llugares que vivió ye'l pueblu el qu'acabó siendo'l so llar 'del pueblu aprendí muchu (...) aprender a vivir por ti, no necesitar tanto de sociedad capitalista'. Incluso dempués de tener emigrao y conocer diferentes mundos nada ye como vivir en pueblu, como vivir n'El Brecín.

PEPE

Volver al origen / Tornar al orixe

Para Pepe, el marido de Dolores, la figura de su padre fue clave en el desarrollo de su personalidad, dotándolo de un pensamiento crítico. Tanto lo influenciaron las experiencias de su padre que llega a contarnos que decidió no ir a la mili: "y yo empecé a pensar: que si yo juraba la bandera tenía que jurarla cola bandera que me había tenido a mi padre durante dos años y ocho meses trabajando a trabajos forzaos. La misma que daba pie al tío que los tenía nun campu de concentración".

Con 18 desde El Brecín emigró para Ginebra para buscarse la vida, allí hizo el módulo de mecánica laboral y maquinista y empezó a trabajar. Con el idioma se empezó a apañar gracias a que estudiaba de noche pero tampoco necesitaba aprender demasiado "tábamos como nun gueto tolos españoles, había una pila de gallegos, asturianos, andaluces... El primer año, lleváronme pa una residencia y era una barraca. Pero claro aquella barraca pa mi era la hostia (...) tenía duches, qu'equí no les tenía, no tenía serviciu, equí en mi casa teníamos la cuadra y pa duchate llevabas un calderu d'agua, tenies un calderu afuracáu, echábes el calderu neso, y metíaste debajo y duchábeste".

Pa Pepe, el mariu de Dolores, la figura del so pá foi clave nel desarrollu de la so personalidad, dando-y el so pensamientu críticu. Tanto lu influyeron les esperiencias del so pá que llega a cuntanos que decidió nun dir a la mili: "y yo empecé a pensar: que si yo juraba la bandera tenía que jurala cola bandera que me había tenido a mi padre durante dos años y ocho meses trabayando a trabajos forzaos. La misma que daba pie al tío que los tenía nun campu de concentración".

Con 18 dende El Brecín emigró pa Xinebra pa buscarse la vida, ellí fizo'l módulu de mecánica laboral y maquinista y empezó a trabayar. Col idioma foi apañándose gracias a qu'estudiaba de nueche, pero tampoco necesitaba aprender demasiao "tábamos como nun gueto tolos españoles, había una pila de gallegos, asturianos, andaluces... El primer año, lleváronme pa una residencia y era una barraca. Pero claro aquella barraca pa mi era la hostia (...) tenía duches, qu'equí no les tenía, no tenía serviciu, equí en mi casa teníamos la cuadra y pa duchate llevabas un calderu d'agua, tenies un calderu afuracáu, echábes el calderu neso, y metíaste debajo y duchábeste".

Fue su profesora de francés en Suiza la que les empezó a hablar sobre el Partido Comunista y Comisiones Obreras, 'pues iba diciendonos, 'hai tal cosa en tal sitiú', una manifestación o alguna cosa y empezamos a ir. Y yo empecé a ir y a partir de ahí pues empecé ya a formame ideológicamente'. Cuando venía de vacaciones a Asturias, traía propaganda de Suiza 'los periódicos que teníamos allí, pues quitaba-y la 'eso' al coche, metíalos detrás de eso, y venía p'acá y traía pues 15, 20, 30, los que pudiera'.

Al volver al pueblo, Pepe quiso volver a trabajar con las vacas, pero no había posibilidades de vivir de ello, por eso trabajó de albañil hasta que se sacó una plaza en obras públicas donde estuvo hasta jubilarse.

Ahora ya jubilado reflexiona sobre los cambios que ha sufrido el entorno rural 'el paisano que está en pueblu y tien animales, pa mantener los animales conserva una parte de caminos obligatoriamente y sin cobrar nada de nada de nada. El que tien un ordenador nun conserva nada, sí, está allí en pueblu pero na más' y piensa en maneras en las que se podría reactivar y conservar el paisaje del pueblo y sus alrededores atrayendo a familias que se comprometan a la manutención del mismo.

Foi la so profesora de francés en Suiza la que-yos empezó a falar sobre'l Partido Comunista y Comisiones Obreras, 'pues iba diciendonos, 'hai tal cosa en tal sitiú', una manifestación o alguna cosa y empezamos a ir. Y yo empecé a ir y a partir de ahí pues empecé ya a formame ideológicamente'. Cuando venía de vacaciones p'Asturies, trayía propaganda de Suiza 'los periódicos que teníamos allí, pues quitaba-y la 'eso' al coche, metíalos detrás de eso, y venía p'acá y traía pues 15, 20, 30, los que pudiera'.

Al tornar al pueblu, Pepe quixo volver a trabayar coles vaques, pero nun había posibilidá de vivir d'ello, por eso trabajó d'albañil hasta que sacó plaza n'obres públiques onde tuvo hasta xubilase.

Agora yá xubiláu reflexona sobre los cambios que sufrió l'entornu rural: 'el paisano que está en pueblu y tien animales, pa mantener los animales conserva una parte de caminos obligatoriamente y sin cobrar nada de nada de nada. El que tien un ordenador nun conserva nada, sí, está allí en pueblu pero na más' y piensa en maneras nes que se podría reactivar y conservar l'entornu del pueblu y alrededores atrayendo a families que se comprometan a curialu.

UBALDINA

Una infancia feliz

Marta y Ubaldina tienen mucho que decir y desde el principio se crea con ellas un espacio de conversación y de convergencia en el que comienzan a sucederse las intervenciones de todas las participantes. La comunidad que crean rápidamente a su alrededor nos relata cómo eran aquellos días en los que las personas estaban de alguna manera más conectadas, a pesar de estarlo menos. Al igual que en el río en el que las mujeres se reunían a lavar y a conversar alrededor de esa mesa las mujeres encuentran un espacio en el que compartir:

‘Hay gente así de mi edad que cuenta casos de pasar muchas penalidades [...] yo nunca pasé hambre por ejemplo y nunca tuve que andar descalza... Yo qué sé, que tuve una infancia feliz’.

Marta y Ubaldina tienen mucho que decir y desde el principio se crea con ellas un espacio de conversación y de xuntanza nel qu’empiecen a darse les intervenciones de toles participantes. La comunidad que faín rápidamente alrodiu suyo diznos cómo yeren aquellos días nes que les personas taben de dalguna manera más conectaes, pesie a talo menos. Igual que’l ríu nel que les muyeres s’axuntaben pa llavar y dar la parpayuela, alrodiu d’esta mesa les muyeres atopan un espaciu nel que compartir:

‘Hay gente así de mi edad que cuenta casos de pasar muchas penalidades [...] yo nunca pasé hambre por ejemplo y nunca tuve que andar descalza... Yo qué sé, que tuve una infancia feliz’.

Ubalдина, que al recibirla nos decía eso de 'yo no tengo nada que contar', comienza así su intervención. Recuerda con mucho cariño su infancia. Nos cuenta cómo sus padres cuidaban de su ilusión: 'Mi padre y mi madre siempre el día de reyes nos ponien algo...a lo mejor no te ponían juguetes como ahora, pero poníante unes zapatillos'. También nos relata cosas cotidianas que guarda en su memoria... Nos habla de las escuelas, de los peinados y los peines, de cómo lavaban la ropa o de cómo hacían para dejarla blanca brillante... También de los juegos que más disfrutaba. Al entrar en esta temática se ve como crece la ilusión, como cabría esperar: llevando a un diálogo intergeneracional sobre los diferentes nombres que llevan estos juegos en cada pueblo. Las más jóvenes presentes preguntan cómo se jugaban y las veteranas explican qué es eso del guá y los boliches, la birla, el balón tiro... Algunos de ellos sobreviven al paso del tiempo, como ocurre con el cascayu o rayón.

Ubalдина, qu'al recibila diciános eso de 'yo no tengo nada que contar', empieza asina la so intervención. Recuerda con ternura la so infancia. Cuéntanos cómo los sos pas curiaben de la so ilusión: 'Mi padre y mi madre siempre el día de reyes nos ponien algo...a lo mejor no te ponían juguetes como ahora, pero poníante unes zapatillos'. Tamién nos rellata cosas cotidianas que guarda na so memoria... Fálanos de la escuela, de los peinaos y los peñes, de cómo llavaben la ropa o de cómo facien pa dexala blanca brillante... Tamién de los xuegos que más esfrutaba. Al entrar nesta temática vese como crez la ilusión, como podríes maxinar: llevando a un diálogu interxeneracional sobre los diferentes nomes que lleven estos xuegos en cada pueblu. Los más mozos presentes pregunten cómo se xugaban y les veteranas despliquen qué ye eso del guá y los boliches, la birla, el balón de tiro... Dalgunos d'ellos sobreviven al pasu del tiempu, como pasa col cascayu o rayón.

MARTA

Cartas de una vida / Cartes d'una vida

Marta, que posee una memoria extraordinaria a sus 84 años de vida. Saca su libreta para poder contarnos alguna de sus aventuras con un nivel de detalle sorprendente y con un sentido del humor que engancha. Resulta que es escritora. Su amiga Ubaldina la ensalza y nos cuenta que le encanta escribir. Marta comenzó a escribir en diversos talleres de escritura y su profesora la impulsó a publicar pequeñas crónicas y relatos en el periódico local.

Una de las historias de Marta cuenta cómo ante la injusticia en el patio del colegio, el cual comparaban los niños sin dejar espacio a las niñas para jugar, ellas se rebelaron.

Marta, que tien una memoria estraordinaria a los sos 84 años de vida. Saca la so llibreta pa poder cuntarnos dalguna de les sos aventuras con un grau de detalle apabullante y con un sentiu del humor qu'encandila. Resulta que ye escritora. La so amiga Ubaldina afalágala y cuéntanos que-yencanta escribir. Entamó en varios talleres d'escritura y la so profesora puxola a publicar pequeñescrónicas y rellatos nel periódicu llocal.

Una de les hestories de Marta cuenta cómo ante la inxusticia nel patiu del colexu, el cual los neñosacaparaben ensin dexar espaciu a les neñes pa xugar, elles rebeláronse.

'Pero cuando se descuidaba'l porteru, qu'era mui travesáu y mui malu tamién, garrábamos, los grandes garraben dos piedras qu'eren lo que señalaba la portería y bajábenles p'abajo. Al ver que le trasladaban la portería, el portero comenzaba a insultarlas: Y a él llamaben-y Castaña Mayuca, y les crías: ¡Castaña Mayuca! y el otru 'hijos de puta!'.

La anécdota no acaba aquí. Comienza a enlazar historias que retratan lo cotidiano del momento. Lo ideal, sin duda, es sentarse a la vera de Marta a escucharla relatar, porque tan pronto está contándote una peripecia, como una historia de amor; una de aventuras, o un chiste elaborado, un cuento sobre la cigüeña que cada día tiene menos trabajo o leyéndote una carta a Putin: **‘párese a pensar la pena que tendrá su madre si aún la tiene’**.

Dice Marta que a partir de los 12 años que salió del colegio, no pudo volver a acceder a esas enseñanzas. En sus palabras: **‘quedé poco menos que analfabeta’**. Lo desmiente ahora su facilidad con la palabra y sus ganas de contar.

‘Pero cuando se descuidaba'l porteru, qu'era mui travesáu y mui malu tamién, garrábamos, les grandes garraben dos piedras qu'eren lo que señalaba la portería y bajábenles p'abajo’. Al ver quey tresladaben la portería, el porteru empezaba a insultales: **‘Y a él llamaben-y Castaña Mayuca, y les críes ‘¡Castaña Mayuca!’ y el otru ‘¡hijos de puta!’**’.

L'anécdota nun acaba equí, pero empieza a mecese con hestories que retraten lo cotidiano del momentu. Lo ideal, dexuru, ye sentase a la vera de Marta a escuchala falar, porque tan pronto ta cuntándote una peripecia, como una hestoria d'amor y aventuras; o un chiste ellaboráu; un cuentu sobre la cigüeña que cada día tien menos trabayu; o lleendo una carta pa Putin: **‘párese a pensar la pena que tendrá su madre si aún la tiene’**.

Diz Marta qu'a partir de los 12 años marchó del colexu y nun pudo volver a llegar a esi aprendizaxe polo que **‘quedé poco menos que analfabeta’**. Lo desmiente agora la so facilidá de pallabra y les ganas de cuntar.

Ecos de estas y otras historias

Ecos d'estes y otras hestories

Al inicio del proyecto, teníamos más dudas que respuestas, acompañadas de muchas inquietudes compartidas sobre lo que las bibliotecas humanas nos planteaban. Poco a poco, a medida que el equipo de personas voluntarias nos íbamos conociendo más, el interés crecía y, tras meses de aprendizaje, reuniones y debates, logramos poner en práctica todo el conocimiento adquirido.

Hacerlo no fue sencillo ni perfecto, pero en cada biblioteca cogíamos experiencia que guardábamos en nuestra mochila para organizar la siguiente, y así con las sucesivas. Esa mochila se fue llenando cada vez más y más con las historias de las personas que nos acompañaron en el camino. Aprendimos sobre la infancia, los pueblos, la música, la gastronomía, la minería, la flora y fauna asturianas, la docencia, la migración, el emprendimiento, etc. Siempre tuvimos claro que esta experiencia nos aportaría mucho, pero tras escuchar nuestros libros y relacionarnos con su entorno estos meses, nos hemos dado cuenta de que, incluso en nuestra tierra, el conocimiento es infinito. No podemos dejar de escuchar a los más sabios, ya que nos ayudan a conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro.

Como nos comentaron algunos participantes a posteriori, no esperábamos que Bibliotecas Humanas nos aportase tanto, no sólo en cuanto a conocimiento, sino también a nivel personal. Nos vamos con caras y lugares nuevos a los que hemos puesto nombre. Nos vamos con recuerdos para toda la vida de personas que respetamos y admiramos profundamente. Nos vamos más sabios y con el corazón lleno de gratitud. Esperamos haber dejado una huella que marque el comienzo de muchas más historias por contar, que anime a los libros participantes y a otros nuevos a compartir más vivencias, y a los jóvenes a aprender y disfrutar de ellas, y a valorarlas como la mejor herencia y el tesoro incalculable que son.

Al aniciu del proyeutu, teníamos más dubies que respuestes, acompañaes de munches preocupaciones comparties sobre lo que les biblioteques humanes nos plantegaben. A dulces, de la que'l equipu de persones voluntaries díbamos conociéndonos más, l'interés diba medrando y, dempués de meses d'aprendizaxe, conceyos y alderiques, llogramos poner en práctica tolo deprendió.

Facelo nun foi cenciello nin perfeuto, pero en cada biblioteca garrábamos esperiencia que guadábamos na nuesa mochila pa organizar la siguiente, y asina coles vinientes. Esa mochila foi llenándose ca vez más y más coles hestories de les persones que nos acompañaren pel camín. Deprendimos sobre la infancia, los pueblos, la música, la gastronomía, la minería, la flora y la fauna asturiana, la docencia, la migración, l'empredimientu, etc. Siempre tuvimos claro qu'esta esperiencia diba danos muncho, pero dempués d'escuchar los nuesos llibros y rellacionanos col so entornu estos meses, dimonos cuenta que, hasta na nuesa tierra, el conocimientu ye infinitu. Nun podemos dexar d'escuchar a los más sabios, porque nos ayuden a conocer el nuesu pasáu, entender el nuesu presente y construyir el nuesu futuru.

Como nos comentaron d'algunes participantes a posteriori, nun esperábemos que Biblioteques Humanes nos diese tantu, nun solo en quantu a conocimientu, sinón tamién a nivel personal. Colamos con cares y llugares nuevos a los que punximos nome. Colamos con recuerdos pa tola vida de persones que respetamos y almiramos fondamente. Colamos más sabios y col corazón enllenu d'agradecimientu. Esperamos haber dexáu una buelga que marque l'entamu de munches más hestories por cuntar, qu'anime a los llibros participantes y a otros nuevos a compartir más vivencies, y a los mozos a deprender y esfrutar d'elles, y a valorales como'l meyor heriedu y l'ayalga incalculable que son.

“TESTIMONIOS”

“Poder contar cosas de la vida ya que va cambiando muy rápido y a veces no sabemos apreciar lo que se pierde sin darte cuenta.”

“Lo original de la actividad y que nos permite aprender de las experiencias vitales de otras personas.”

“Hay un gran equipo en Bibliotecas (...) lo vivido fue impecable y también creo que es un proyecto donde cada día se generan nuevas experiencias y en todas ellas es un aprendizaje.”

“Conectar el pasado con las nuevas generaciones.”

“La interacción entre distintas generaciones. Tener un tiempo para escucharse, es algo poco habitual. El trabajar en conjunto con otras entidades y establecer lazos.”

“Buen ambiente. Ver que la gente se sentía escuchada y valorada.”

“Todo el mundo tiene algo que decir y no siempre se generan esos espacios para compartir.”

“La dimensión de acercarnos unos a otros, escuchándonos a través de una experiencia de vida creo que es mucho más emocionante y enriquecedor que leer un libro, con la magia posibilidad de poder preguntar y participar.”

“El proyecto me llamó la atención. Empecé a investigar y a medida que pasó el tiempo como que me fue enganchando cada vez más. No solo ver lo que hacíamos sino ver la realidad, que sirve para escuchar, para aprender, para emocionarte, para que no se pierdan historias...”

‘Creo que al proyecto le queda mucho recorrido’

‘Poder conocer historias que de otra forma no hubiera conocido, dar valor a la trayectoria de personas anónimas.’

‘Toles veces me pasó lo mesmo. Igual cuesta un poco al principiu pero llueu siempre sal bien. Amás ye dalgo que veo munchu nel mio pueblu qu’al principiu cuesta-yos, pero cuando empiecen, la xente mayor saben despicalo tou. Sorpréndeme munchu lo bien que lo fai la xente y ye lo que más ilusiona.’

‘Para mí ha sido clave en el proyecto esa convivencia. En otros proyectos de recopilación se genera una manera muy extractivista y aquí es dar y recibir, un espacio en el que se humanizan las historias. Se pone el valor en las personas.’

‘Dejasteis una huella que removió El Prial, cuando marchasteis se inició un debate para juntarnos y contarnos nuestra propia historia.’

‘Para saber cómo estamos hay que saber qué pasó’

‘Fue un poco confuso al principio, pero por otro lado cuando se realizó, fue extremadamente agradable. Practicamos muy poco la escucha con lo agradable que es.’

‘Compartir momentos intergeneracionales con personas de la zona con historias que contar acerca de la vida, la sociedad y la cultura. Comer todos juntos en familia y poder seguir descubriendo la vida de las personas de Teverga.’

‘En toles biblioteques enseguida conseguimos facer lazos pa que los libros se sintiesen cómodos y al final se sintieron agradecios. Otra cosa que me encantó del proyectu ye que nosotros nos ficimos amigos y lo pasamos xental.’

EQUIPO

Aitana

Alba

Alfonso

Andrea

Carlota

Elsa

Gis

Isabel

Jeff

Llara

Llaviu

Lucía

Marta

Marta

Noelia

Nura

Paloma

Silvia

Sofía

Aitana Macallan Hidalgo: Alba Vidal Ortiz: Alfonso de la Fuente Sanz: Andrea Menéndez Arboleya: Carlota Bécara Castaño: Elsa Rodríguez López: Giselle Victoria Álvarez Fernández: Isabel Álvarez Blanco: Jeff Alberghi: Llara Martínez García: Llaviu Xosé Cueto Nogueiro: Lucía Cerra González: María José Tudela Castro: Marta Fernández Vilar: Noelia García López-Cedrón: Nura Granado Marina: Paloma Sánchez Broch, Silvia Fernández López y Sofía Nevado Domínguez.

Redacción y transcripciones: Jeff Alberght, Giselle Victoria Álvarez, Noelia García, Sofía Nevado, Elsa Rodríguez, Paloma Sánchez y María José Tudola

Traducción: Llaviu Xosé Cueto

Revisión y edición de textos: Marta Fernández y Andrea Menéndez

Fotografías: Marta Fernández, Silvia Fernández, Nura Granado y Sofía Nevado

Maquetación y diseño: Marta Fernández y Nura Granado

Organizan

Cofinanciado por
la Unión Europea

Colaboran

BIBLIOTECAS HUMANAS
BIBLIOTÈQUES HUMANES

#memoriesforfutureEU

